

Penerapan Metode Iqra pada Pembelajaran Baca-Tulis Al-Qur'an di Madrasah Ibtidiah Swasta Muhammadiyah 3 Al Furqan Banjarmasin

Zainuddin Sahbana

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Jami Banjarmasin

Email: zainudinsahbana@staijaljami.ac.id

Nadia Nur Rahmawati

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Jami Banjarmasin

Email: nadia_nur_rahmawati_219116193@gmail.com

Abstrak

Pembelajaran Al-Qur'an merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan ditumbuh kembangkan bagi setiap individu Muslim, karena terkait langsung dengan ibadah ritual seperti shalat, haji dan do'a. Inilah yang menjadi argumentasi mendasar ditetapkannya ketrampilan membaca sebagai prioritas pertama dan utama dalam pendidikan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Penerapan metode Iqra pada pembelajaran Baca-Tulis Al-Qur'an di Madrasah Ibtidiah Swasta Muhammadiyah 3 Al Furqan dan untuk mengetahui hasil pemahaman Baca-Tulis Al-Qur'an melalui metode Iqra di Madrasah Ibtidiah Swasta Muhammadiyah 3 Al Furqan Banjarmasin. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa: 1. Penerapan Metode pembelajaran Baca-Tulis Al-Qur'an Di Madrasah Ibtidiah Swasta Muhammadiyah 3 Al Furqan Banjarmasin a) Privat telah diterapkan pada pembelajaran yang dilaksanakan pada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 3 Al Furqan, b) Klasikal juga telah diterapkan pada pembelajaran yang dilaksanakan pada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 3 Al Furqan, c) Bentuk Mandiri Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 3 Al Furqan belum menerapkannya. 2. Hasil Pemahaman Baca-Tulis Al-Qur'an dengan Metode Iqra Di Madrasah Ibtidiah Swasta Muhammadiyah 3 Al Furqan adalah dengan adanya beberapa upaya guru. Ada beberapa upaya yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam meningkatkan pemahaman baca Al-Qur'an melalui metode Baca-Tulis Al-Qur'an, diantaranya: a) Pemberian Kartu Prestasi Siswa (KPS) yang berfungsi untuk mengetahui seberapa tingkat kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing siswa dan b) Tes Evaluasi sebagai upaya pengajaran dapat mengetahui secara langsung bagaimana siswa dapat membaca Al-Qur'an dengan baik, fasih, dan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid, serta dapat diketahui hasil yang benar-benar asli sehingga tidak terjadi adanya rekayasa dalam tets evaluasi tersebut. Dan ini dapat diketahui kualitas bacaan siswa yang sesuai dengan kaidah tajwid.

Kata Kunci: Penerapan, Pembelajaran BTA, Metode Iqro.

A. Pendahuluan

Proses perkembangan pendidikan agama di Indonesia bahwa salah satu hambatan yang menonjol dalam pelaksanaan pendidikan adalah metode pengajaran Al-Qur'an¹. Sehubungan dengan penggunaan metode tersebut, kini di Indonesia terdapat beberapa metode dalam pengajaran membaca Al-Qur'an, dimana awalnya hanya didasari atas penguasaan juz 'amma dan kini semakin bervariasi. Dengan memperkaya dunia pendidikan di Indonesia setelah adanya panduan buku Iqra'.

Kebangkitan umat Islam abad ke-15 Hijriah, berawal dari pandai membaca Al-Qur'an dan menuliskannya, tetapi kita kaum Muslimin di Indonesia bertugas membangkitkan umat Islam dengan momentum atau mengadakan daya upaya untuk kebangkitan umat Islam, bertitik tolak pandai membaca Al-Qur'an dan menuliskannya. Akan tetapi banyak kaum Muslimin yang menganggap remeh tentang suatu sarana penting untuk kebangkitan umat Islam yang dipelopori oleh kaum Muslimin di Indonesia.²

Mengingat keutamaan dan kedudukan Al-Qur'an tersebut seyogianya umat Islam untuk selalu dekat dengan kitab sucinya dalam arti mau membaca dan memahami, mempelajari serta mengamalkannya. Namun demikian saat ini masih terlihat bahwa kemampuan umat Islam dalam membaca Al-Qur'an masih begitu rendah.³

Lembaga-lembaga pendidikan Islam bukan hanya bertujuan untuk mentransfer kebudayaan dari generasi ke generasi berikutnya. Tetapi juga bertujuan membentuk watak dan kepribadian manusia seutuhnya, baik jasmani maupun rohani serta mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 yang berbunyi: Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan keterampilan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁴

Begitu pentingnya kemampuan dasar membaca Al-Qur'an, dengan hal ini tersirat dalam surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI. No. 128/44A, secara *Eksplisit* ditegaskan bahwa umat Islam agar selalu berupaya

¹Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Swt. Kepada Nabi Muhammad Saw sebagai rahmat dan petunjuk bagi kehidupan manusia, lihat di: Al-Hafidh Masrap Suhaemi, *Terjemah Riyadhus Sholihin*, (Surabaya:Mahkota, 1986), h. 554

²Sei H. Dt. Tombak Alam, *Metode Membaca Menulis Al-Qur'an 5X Pandai*, (Jakarta: RinekaCipta), h. 1992.

³*Tafsir Qur'an Mushaf Asy-Syafi'i; Metode Rasm dan Dabt Beserta Terjemah*, (Jakarta: Darsyafii, 2019), h. 597.

⁴Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Beserta Penjelasannya, (Bandung:Fokus media, 2003), h. 5.

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an dalam rangka peningkatan dan penghayatan serta pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Pendidikan pada intinya menolong manusia agar dapat menunjukkan eksistensinya secara fungsional ditengah-tengah kehidupan manusia. Pendidikan demikian akan dapat dirasakan manfaatnya bagi manusia.⁶ Menurut Hasibuan dan Moedjiono memberikan definisi mengajar adalah menciptakan sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Sistem lingkungan tersebut terdiri dari komponen-komponen yang saling mempengaruhi, antara lain tujuan, guru, siswa, materi, jenis kegiatan yang dilakukan, sarana prasarana belajar mengajar yang tersedia.⁷

Agar siswa dapat menangkap pelajaran dengan mudah, saat proses pembelajaran berlangsung, perlu adanya metode pembelajaran. Dalam memilih cara/metode ini guru dibimbing oleh filsafat pendidikan yang dianut guru dan tujuan pelajaran yang hendak dicapai, disamping itu penting pula memperhatikan hakikat anak didik yang hendak di didik dan bahan pelajaran yang hendak disampaikan. Jadi metode itu hanyalah menentukan prosedur yang akan di ikuti.⁸ Melihat dari perkembangan zaman yang telah membuktikan tentang keberadaan pembelajaran Al-Qur'an yang berkembang pesat baik ditinjau dari segi metode dan waktu serta pembelajarannya, ada beberapa macam aspek metode pembelajaran Al-Qur'an pada saat ini, antara lain: Metode Al-Barqy, Metode Iqra', Metode Qiro'aty, Metode Tilawati, Metode Ummi, Metode Wafa dan Metode Al-Baghdadiyah. Tetapi dalam penelitian ini hanya perfokus pada metode Iqra saja.⁹

Berdasarkan hasil observasi awal di Madrasah Ibtidaiyah Swasta 3 Al Furqon Banjarmasin tergambar bahwa banyaknya siswa yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan ada juga yang sudah bisa mengaji di tingkat Al-Qur'an namun masih terbata-bata. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian orang tua dalam membimbing anak-anak untuk mempelajari Al-Qur'an, sehingga pihak sekolah pun menerapkan metode iqro' dalam mengenalkan huruf hijaiyah pada siswa didiknya.

B. Kerangka Teori (Literature Review)

1. Pembelajaran Al-Qur'an

Interaksi Muslim dengan Al-Qur'an biasanya dimulai dengan belajar membaca Al-Qur'an. Pada masa lalu orang belajar membaca Al-Qur'an membutuhkan waktu bertahun-tahun. Belakangan ditemukan berbagai macam metode untuk belajar cepat membaca Al-Qur'an, misalnya Metode Qiro'aty, Iqro', Yanbu' Al-Qur'an, Al-Barqy, dan 10 jam Belajar Membaca Al-Qur'an. Masing-masing metode menawarkan kemudahan dan kecepatan tertentu dalam pembelajaran membaca Al-Qur'an, dengan syarat pelajar benar-benar ingin bisa membaca Al-

⁵Supardi, *Perbandingan Metode Membaca Al-Qur'an Bagi Para Pelajar Pemula di TKA/TPA kelurahan Bareng Malang*, (Mataram: Lemlit STAIN Mataram), 2004, h. 98.

⁶Abuddin Nata, *Metodologi Study Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2003, h. 290.

⁷Hasibuan JJ, Mudjiono, *Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Karya), 1986, h. 3.

⁸Zakiah Darajat, dkk, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), 1993, h. 50.

⁹Djohar, *Pendidikan Strategik Alternatif Untuk Pendidikan Masa Depan*, (Yogyakarta: Lesfi), 2003, h. 163-164.

Qur'an. Metode-metode pembelajaran membaca Al-Qur'an bisa diuji-cobakan dan diuji keahliannya.

Diperkirakan jutaan Muslim Indonesia belum bisa membaca Al-Qur'an, baik yang masih anak-anak, remaja, dewasa maupun lanjut usia. Hal ini menjadi bidang garap tersendiri untuk praktik pembelajaran membaca Al-Qur'an. Seseorang mengungkapkan pengalamannya dalam belajar membaca Al-Qur'an sebagai berikut: "Mengaji di surau, ketika masih bersekolah di Taman Kanak-kanak, menjadi kenangan yang tak terlupakan. Anak-anak kecil seusiaku selalu mendapat giliran mengaji alif ba' ta' duluan. Dengan metode Baghdadiyah, aku baru dapat membaca Al-Qur'an setelah belajar setahun. Setahun kemudian, ketika tamat membaca Al-Qur'an 30 juz, ayah memotong ayam untuk merayakannya".¹⁰

Kata pembelajaran yang di Interpretasikan sebagai aktivitas guru yang merencanakan atau merancang kegiatan belajar dan siswa yang melakukan aktivitas belajar. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa melalui kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan kondisi pembelajaran yang ada.¹¹

Istilah pembelajaran diterjemahkan dari *instruction* yang menurut Romiszowsky merujuk pada proses pengajaran yang berpusat pada tujuan dan *goal directed teaching process* yang dapat direncanakan sebelumnya. Menurut Merrill pembelajaran merupakan suatu kegiatan dimana seseorang dengan sengaja diubah dan dikontrol dengan maksud agar dapat bertingkah laku atau bereaksi sesuai dengan kondisi tertentu. Sedangkan menurut Degeng pembelajaran merupakan membelajarkan siswa.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa melalui kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan kondisi pembelajaran yang ada.

Dari segi istilah para ahli memberikan definisi Al-Qur'an sebagai berikut: menurut *Manna' Al-Qaththan*, Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan membacanya adalah ibadah.¹²

2. Metode Pelaksanaan Pembelajaran Al-Qur'an

Dalam belajar membaca Al-Qur'an terdapat metode belajar yang sangat variatif karena belajar membaca Al-Qur'an bukan hanya sekedar mengenalkan huruf-huruf Arab beserta pemarkah (*syakkal*) yang menyertainya, akan tetapi harus juga mengenalkan segala aspek yang terkait dengannya.¹³

Dengan demikian, Al-Qur'an dapat dibaca sebagaimana mestinya, yakni sesuai dengan kaidah dan aturan-aturan yang berlaku. Untuk tujuan tersebut, maka

¹⁰M. Mansur, dkk, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta: Teras Press,2007), h. 13-14.

¹¹Sutiah, *Buku Ajar Teori Belajar dan Pembelajaran* (Malang: UIN Malang Pers 2003), h. 8.

¹²Abuddin Nata, *Al-qur'an dan Hadits (dirasah Islamiyah I)* (Jakarta: Rajawali Pers 1993), h. 54.

¹³M. Samsul Ulum, *Menangkap Cahaya Al-Qur'an*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 80.

diharapkan tersedianya materi-materi yang dapat memenuhi kebutuhan, yaitu materi yang komprehensif yang mampu mewakili seluruh jumlah ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Sehingga ketika anak didik selesai mempelajari materi-materi tersebut, maka dapat dipastikan mereka mampu membaca seluruh ayat-ayat Al-Qur'an dengan baik dan benar. Metode yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah metode iqro'.

Metode Iqro' adalah cara cepat membaca Al-Qur'an yang terdiri dari 6 jilid, dilengkapi buku tajwid praktis dan dalam waktu relatif singkat. Metode ini dalam praktek pelaksanaannya tidak membutuhkan alat-alat yang bermacam-macam dan metode ini dapat ditekankan pada bacaan (mengeluarkan bacaan huruf atau suara huruf Al-Qur'an) dengan fasih dan benar sesuai dengan makhrojnya dan bacaannya. Metode Iqro' secara praktis terbagi atas tiga bentuk, Diantaranya:

a. *Privat*

Bentuk ini sering disebut dengan metode drill, yaitu cara mengajar yang dilakukan oleh guru dengan jalan melatih keterampilan baca pada anak didik terhadap bahan yang telah diberikan. Cara ini dilakukan dengan berhadapan langsung antara guru dengan anak didik. Cara ini terbagi dalam tiga teknis, Diantaranya:

- 1) *Listening Skill*: siswa berlatih untuk mendengarkan bunyi huruf yang ada dalam buku paket Iqro' dari guru.
- 2) *Oral Drill*: siswa berlatih dengan lisannya untuk mengucapkan apa yang didenga dari guru.
- 3) *Reading Drill*: siswa berlatih untuk membaca huruf yang telah didengar dan diucapkan (M. Ch. Mu'min, 1991:53)

b. *Klasikal*

Cara mengajar yang dilakukan oleh guru, dengan membentuk klasikal dari anak satu kelas untuk mencapai suatu tujuan secara bersama-sama. Cara ini dimaksudkan untuk mendapatkan timbal balik antara individu agar saling mempercayai dan menumbuhkan rasa sosialisasi antar sesama teman.

c. *Bentuk mandiri*

Bentuk ini sering disebut dengan metode pekerjaan rumah yaitu cara mengajar yang dilakukan guru dengan jalan memberi tugas khusus pada anak didik untuk mengerjakan sesuatu diluar jam pelajaran. Pada bentuk seorang guru membaca, menggambar dan menulis dari lembaran-lembaran yang disediakan dari sekolah. Adapun kelebihan Metode Iqro' adalah sebagai berikut:

- 1) Anak didik mudah menerima yang telah diberikan oleh guru melalui buku-buku pelajaran (Iqro').
- 2) Anak didik dapat membaca huruf Al-Qur'an dengan lancar dan sesuai dengan makhrojnya.
- 3) Anak didik dapat membaca Al-Qur'an dengan lancar sesuai dengan bacaan kalimatnya (tajwid).

Sedangkan kelemahan metode Iqro' adalah sebagai berikut:

- a. Anak didik hanya bisa membaca huruf Al-Qur'an dengan baik dan lancer

- b. Anak didik kurang dapat menulis Al-Qur'an terutama pada huruf atau kalimat yang pendek dari surat Al-Qur'an .
- c. Bagi anak didik yang lemah berfikir maka lemah sekali menerima pelajaran yang diberikan oleh guru.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan mengetahui secara jelas Baca-Tulis Al-Qur'an Siswa di Madrasah Ibtidiah Swasta Muhammadiyah 3 Al Furqan Banjarmasin. Subjek Penelitian ini adalah kepala sekolah, guru Pendidikan Agama Islam, siswa, dan tata usaha Madrasah Ibtidiah Swasta Muhammadiyah 3 Al Furqan Banjarmasin. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Penerapan Metode Iqra pada Pembelajaran Baca-Tulis Al-Qur'an di Madrasah Ibtidiah Swasta Muhammadiyah 3 Al Furqan Banjarmasin. Tehnik pengumpulan data menggunakan langkah seperti observasi, wawancara dan Dokumenter. Kemudian teknik pengolahan dan analisis data dengan cara: Data Reduction (Reduksi atau Pengukuran data), editing data, Display data (memperlihatkan atau menyajikan data), klasifikasi data, interpretasi data, Conclution Drawing/Verification (Penerikan Kesimpulan/Verifikasi).

D. Hasil Penelitian

1. Penerapan Metode Iqra Pada Pembelajaran Baca-Tulis Al-Qur'an Di Madrasah Ibtidiah Swasta Muhammadiyah 3 Al Furqan Banjarmasin

Dalam belajar membaca Al-Qur'an terdapat metode belajar yang sangat *variatif* karena belajar membaca Al-Qur'an bukanlah hal yang sembarangan dan hanya sekedar mengenalkan huruf-huruf Arab beserta harakat yang menyertainya, akan tetapi harus juga mengenalkan segala aspek yang terkait dengannya (ilmu tajwid). Dengan demikian, Al-Qur'an dapat dibaca sebagaimana mestinya, yakni sesuai dengan kaidah dan aturan-aturan yang berlaku (Ilmu Tajwid).

Untuk tujuan tersebut, maka diharapkan tersedianya materi-materi yang dapat memenuhi kebutuhan, yaitu materi yang komprehensif yang mampu mewakili seluruh jumlah ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Sehingga ketika anak didik/ siswa selesai mempelajari materi-materi tersebut, maka dapat dipastikan mereka mampu membaca seluruh ayat-ayat Al-Qur'an dengan baik, fasih dan benar. Maka bagi seorang guru di suatu lembaga Non-formal maupun formal tidak akan terlepas dari sebuah metode yang digunakan dalam proses pembelajaran demi keberhasilan yang akan dicapai.

Prinsip pengajaran Al-Qur'an pada dasarnya bisa dilakukan dengan bermacam-macam metode. Diantara metode-metode itu adalah sebagai berikut:

Pertama: Guru membaca terlebih dahulu, kemudian disusul anak-anak atau siswa. *Kedua:* Siswa membaca di depan guru, sedangkan guru menyimaknyanya. *Ketiga:* Guru mengulang-ulang bacaan, sedang siswa menirukannya kata per kata dan kalimat per kalimat juga secara berulang-ulang hingga terampil dan benar.

Metode yang digunakan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 3 Al Furqan adalah metode Iqro' secara praktis terbagi atas tiga bentuk, Diantaranya:

- a. *Privat.*

Bentuk ini sering disebut dengan metode drill, yaitu cara mengajar yang dilakukan oleh guru dengan jalan melatih ketrampilan baca pada anak didik terhadap bahan yang telah diberikan. Cara ini dilakukan dengan berhadapan langsung antara guru dengan anak didik. Cara ini terbagi dalam tiga teknis, Diantaranya:

- 1) *Listening Skill*: siswa berlatih untuk mendengarkan bunyi huruf yang ada dalam buku paket Iqro' dari guru
- 2) *Oral Drill*: siswa berlatih dengan lisannya untuk mengucapkan apa yang didengar dari guru.
- 3) *Reading Drill*: siswa berlatih untuk membaca huruf yang telah didengar dan diucapkan.

Metode iqro bentuk privat, sudah di terapkan pada pembelajaran yang dilaksanakan pada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 3 Al Furqan, dan menghasilkan keefektifan dalam pembelajaran sesuai dengan penuturan ibu YI yang menyatakan: "*keefektifan metode Iqro terhadap kelancaraan anak lebih cepat karena sistem private dan sesuai dengan kemampuan anak*".¹⁴

Selain itu juga Ibu R menyatakan bahwa dengan metode privat dapat mengetahui secara langsung kemampuan seorang siswa dalam memahami bacaan Al-Qur'an apakah siswa melewati proses kecepatan/keterlambatan dalam mempelajari baca-tulis Al-Qu'an.

"mengetahui kemampuan mengaji siswa yaitu dengan cara private ngaji langsung, mereka baca dari awal sampai akhir dan dari situ kita mengetahui kemampuan nya itu sampai mana".¹⁵

b. *Klasikal*

Cara mengajar yang dilakukan oleh guru, dengan membentuk klasikal dari anak satu kelas untuk mencapai suatu tujuan secara bersama-sama. Cara ini dimaksudkan untuk mendapatkan timbal balik antara individu agar saling mempercayai dan menumbuhkan rasa sosialisasi antar sesama teman. Sebelum melaksanakan pembelajaran metode iqro secara privat, didahului dengan pembelajaran klasikal, sesuai dengan keterangan ibu YI yang menyatakan bahwa: "*dalam penyampaian materi klasikal setiap hari berbeda dari senin sampai sabtu seperti senin doa harian selasa doa sholat rabu dan kamis tajwid dan sabtu surah2 pendek*,¹⁶ dan juga keterangan dari ibu I: "*materi penunjangnya disini pertama kita adakan pembacaan bacaan secara klasikal dulu ada beberapa yang kita baca sebelum mulai pembelajaran*".¹⁷

c. *Bentuk mandiri*

¹⁴Wawancara tentang keefektifan penggunaan metode Iqro dengan ibu YI, Sabtu 09 September 2023, Pukul 15.00 WITA.

¹⁵Wawancara tentang mengetahui kemampuan santri dalam membaca Iqra atau Al-Quran dengan Ibu R, Sabtu 09 September 2023, Pukul 15.30 WITA

¹⁶Wawancara tentang prosedur kegiatan pembelajaran BTA di sekolah dengan ibu YI Sabtu 09 September 2023, Pukul 15.00WITA.

¹⁷Wawancara tentang materi penunjang dalam pembelajaran BTA di sekolah dengan ibu I Senin 11 September 2023, Pukul 15.00 WITA.

Bentuk ini sering disebut dengan metode pekerjaan rumah yaitu cara mengajar yang dilakukan guru dengan jalan memberi tugas khusus pada anak didik untuk mengerjakan sesuatu diluar jam pelajaran. Pada bentuk seorang guru membaca, menggambar dan menulis dari lembaran-lembaran yang disediakan dari sekolah. Adapun kelebihan Metode Iqro' adalah sebagai berikut:

- 1) Anak didik mudah menerima yang telah diberikan oleh guru melalui buku-buku pelajaran (Iqro').
- 2) Anak didik dapat membaca huruf Al-Qur'an dengan lancar dan sesuai dengan makhrojnya. Anak didik dapat membaca Al-Qur'an dengan lancar sesuai dengan bacaan kalimatnya (tajwid).

Untuk bentuk mandiri Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 3 Al Furqan belum menerapkannya.

2. Hasil Pemahaman Baca-Tulis Al-Qur'an dengan Metode Iqra Di Madrasah Ibtidiah Swasta Muhammadiyah 3 Al Furqan.

Upaya adalah merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh sebuah keberhasilan. Untuk dapat memahami dan menghayati Al-Qur'an maka dibutuhkan suatu kemampuan baik tulis maupun baca. Kemampuan atau keprofesionalan guru dalam Baca-tulis Al-Qur'an juga termasuk hal terpenting. Hal ini dikarenakan mempelajari Al-Qur'an tidak boleh sembarangan, ada aturan-aturan tertentu (Ilmu Tajwid), dalam melafadzkan makhrojul huruf harus tepat, dan sebagainya.

Dalam pengajaran Baca-Tulis Al-Qur'an pada anak melalui metode Baca-Tulis yang digunakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman baca Al-Qur'an pada anak tidak akan berjalan begitu saja, akan tetapi perlu adanya upaya-upaya guru. Ada beberapa upaya yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam meningkatkan pemahaman baca Al-Qur'an melalui metode Baca-Tulis Al-Qur'an pada anak, diantaranya:

a. *Pemberian Kartu Prestasi Siswa (KPS)*

Upaya yang dilakukan oleh para guru dalam meningkatkan pemahaman baca Al-Qur'an pada anak dengan melalui penerapan metode Baca-Tulis Al-Qur'an yaitu dengan pemberian Kartu Prestasi Siswa (KPS) yang berfungsi untuk mengetahui seberapa tingkat kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing siswa.

b. *Tes evaluasi*

Test adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. Dalam dunia evaluasi pendidikan, yang dimaksud dengan test adalah cara (yang dapat dipergunakan) atau prosedur (yang perlu ditempuh) dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan, yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas (baik berupa soal-soal yang harus dijawab), atau perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Test tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat prestasi yang telah diperoleh peserta didik.

Dalam proses pembelajaran perlu diadakannya tes evaluasi sebagai upaya untuk mengetahui tingkat pemahaman serta keberhasilan dari masing-masing siswa/ peserta didik. Tes evaluasi yang dilaksanakan pada metode Iqro ini tidak melalui tes tulis akan tetapi langsung dilaksanakan dengan tes lisan. Jadi, para pengajaran dapat mengetahui secara langsung bagaimana siswa dapat membaca Al-Qur'an dengan baik, fasih, dan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid, serta dapat diketahui hasil yang benar-benar asli sehingga tidak terjadi adanya rekayasa dalam tes evaluasi tersebut. Dan ini dapat diketahui kualitas bacaan siswa yang sesuai dengan kaidah tajwid.

Test evaluasi yang dilakukan di Madrasah Ibtidiah Swasta Muhammadiyah 3 Al Furqan Banjarmasin hanya melalui test evaluasi secara langsung berupa evaluasi penilaian secara lisan yang nantinya akan mendapat hasil akhir penilaian yang diserahkan setiap 6 bulan sekali akan tetapi sebagai upaya yang dilakukan guru guna untuk melihat tingkat keberhasilan siswa, guru juga memberikan sebuah kartu/buku prestasi yang dimiliki oleh setiap siswa yang harus diserahkan kepada masing-masing guru untuk diberikan paraf yang menunjukkan prestasi siswa pada setiap pertemuannya.

E. Diskusi

1. Penerapan metode Iqra pada pembelajaran Baca-Tulis Al-Qur'an di Madrasah Ibtidiah Swasta Muhammadiyah 3 Al Furqan Banjarmasin

Penerapan metode iqro sudah dijalankan dengan baik oleh guru Madrasah Ibtidiah Swasta Muhammadiyah 3 Al Furqan Banjarmasin dengan memakai metode privat dan klasikal meskipun di dalam teori ada tambahan bentuk mandiri, namun bentuk mandiri ini belum di terapkan di Madrasah Ibtidiah Swasta Muhammadiyah 3 Al Furqan Banjarmasin karena memang pembelajaran di fokuskan untuk belajar di sekolah, mengingat di sekolah ini juga siswa sebelum pembelajaran baca tulis Al-Qur'an sudah terlebih dahulu sekolah tingkat dasar/madrasah ibtidayah seperti pada umumnya.

Penerapan metode yang dilakukan oleh guru Madrasah Ibtidiah Swasta Muhammadiyah 3 Al Furqan Banjarmasin adalah dengan cara (1) *Ath Thoriqoh bil Muhaakah*, yaitu guru memberikan contoh bacaan yang benar dan anak menirukannya. sehingga kefasihan anak tergantung pada kefasihan guru dalam mengajarkannya, (2) *Ath Thoriqoh bil Musyaafahah*, yaitu anak melihat gerak gerik bibir guru dan demikian pula sebaliknya guru melihat gerak gerik anak untuk mengajarkan makarijul huruf serta menghindari kesalahan dalam pelafalan huruf, (3) *Ath Thariqoh bil Khalaamish Shoriih*, yaitu guru harus gunakan bahasa yang jelas dan komunikatif pada anak. Meskipun dalam metode buku iqro' anak dituntut untuk lebih aktif bukan berarti gurunya pasif. Guru tetap aktif untuk menyimak dan memberikan komentar yang komunikatif pada anak, (4) *Ath Thoriqoh Bis Sual Limaqoo Shidit Ta'limi*, yaitu guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan kemudian anak menjawab atau guru menunjukkan bagian huruf tertentu dari jilid kemudian anak membacanya.

Hal ini memerlukan penerapan metode yang sesuai dengan siswa.

a. *Persiapan Pelaksanaan*

Sebelum dimulainya proses belajar mengajar setiap guru harus mengadakan persiapan pelaksanaan. Adapun persiapan yang dilakukan guru/ustdazah sebelum proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dari hasil wawancara dengan responden, dapat disimpulkan bahwa Madrasah Ibtidyah Swasta Muhammadiyah 3 Al Furqan Banjarmasin dengan penerapan metode Iqro yang sudah terlihat pelaksanaannya dalam persiapan proses belajar mengajar. Hal ini sesuai dengan teori bahwasanya persiapan yang perlu diperhatikan sebelum mengajar Al-Qur'an dengan metode Iqro diantaranya:

- 1) *Ath Thoriqoh bil Muhaakah*, yaitu guru memberikan contoh bacaan yang benar dan anak menirukannya. sehingga kefasihan anak tergantung pada kefasihan guru dalam mengajarkannya.
- 2) *Ath Thoriqoh bil Musyaafahah*, yaitu anak melihat gerak gerik bibir guru dan demikian pula sebaliknya guru melihat gerak gerik anak untuk mengajarkan makarijul huruf serta menghindari kesalahan dalam pelafalan huruf.
- 3) *Ath Thariqoh bil Khalaamish Shoriih*, yaitu guru harus gunakan bahasa yang jelas dan komunikatif pada anak. Meskipun dalam metode buku iqro' anak dituntut untuk lebih aktif bukan berarti gurunya pasif. Guru tetap aktif untuk menyimak dan memberikan komentar yang komunikatif pada anak.
- 4) *Ath Thoriqoh Bis Sual Limaqoo Shidit Ta'limi*, yaitu guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan kemudian anak menjawab atau guru menunjukkan bagian huruf tertentu dari jilid kemudian anak membacanya.¹⁸

b. *Kegiatan Proses Belajar Mengajar*

Dalam kegiatan proses belajar mengajar metode Baca-Tulis Al-Qur'an diantaranya sebagai berikut: menggunakan metode klasikal, menggunakan metode individual, menggunakan metode semi klasikal. Dalam penerapan metode Baca-tulis Al-Qur'an diantara metode yang tersebut diatas sudah di terapkan di Madrasah Ibtidyah Swasta Muhammadiyah 3 Al Furqan Banjarmasin yang menerapkan metode Iqro menggunakan metode semi-klasikal dan individual. 15 menit pertama untuk klasikal, para guru akan memberikan materi tambahan seperti do'a-do'a sehari-hari, surat-surat pendek, praktek shalat dan lain sebagainya, 45 menit untuk individual dan penilaian dengan buku prestasi siswa, dan setelah proses belajar selesai para guru akan menutup dengan membaca doa sebelum pulang.

2. Pemahaman Baca-Tulis Al-Qur'an dengan metode Iqra di Madrasah Ibtidyah Swasta Muhammadiyah 3 Al Furqan Banjarmasin

Hasil dari pemahaman siswa dengan metode iqro yang diterapkan di Madrasah Ibtidyah Swasta Muhammadiyah 3 Al Furqan Banjarmasin adalah dengan pemberian

¹⁸ Budiyanto, *Prinsip-prinsip Metodologi Buku Iqro*, (Yogyakarta, Team Tadarus AMM, 1995), h. 23.

Pemberian Kartu Prestasi Siswa (KPS) untuk Upaya yang dilakukan oleh para guru dalam meningkatkan pemahaman baca Al-Qur'an pada anak dengan melalui penerapan metode Baca-Tulis Al-Qur'an yaitu dengan pemberian Kartu Prestasi Siswa (KPS) yang berfungsi untuk mengetahui seberapa tingkat kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Dan *Tes evaluasi* untuk prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. Dengan pemberian kartu prestasi dan tes evaluasi yang digunakan sebagai alat untuk mengetahui hasil pemahaman siswa terhadap pembelajaran Baca-Tulis Al-Qur'an maka sangat membantu sekali dan mendapatkan hasil yang akurat karena penilaian dilakukan secara langsung oleh para guru dan melalui pemberian kartu prestasi guru sangat mengetahui sangat detail proses perkembangan siswanya dari awal sampai mereka khatam /selesai membaca Al-Qur'an.

Pada hasil yang dicapai dalam proses belajar mengajar metode Baca-Tulis Al-Qur'an dengan metode Iqro', siswa dapat dengan cepat membaca Al-Qur'an karena hal tersebut dibantu dengan alat peraga, pemberian kartu prestasi siswa, dengan cara klasikal. Peneliti melakukan tes evaluasi secara singkat guna mengetahui seberapa tingkat kemampuan dan pemahaman siswa dalam membaca Al-Qur'an.

Metode Iqro dapat menghasilkan hasil yang sangat memuaskan baik dari bacaannya, benar makhroj dan tajwidnya. Pada metode Iqro ini tidak diberlakukan bagi siswa tes secara tulis akan tetapi langsung melalui tes lisan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan metode iqro di Madrasah Ibtidiah Swasta Muhammadiyah 3 Al Furqan Banjarmasin, berhasil diterapkan dengan baik karena dari tiga teori yang peneliti gunakan dua yang sudah diterapkan dan satu yang belum diterapkan, namun dari hasil penelitian yang dilakukan, hasil pemahaman siswa dalam pembelajaran Baca-Tulis Al-Qur'an siswa dapat dengan baik memahami Baca-ulis Al-Qur'an yang di ajarkan oleh guru dengan baik dan benar.

F. Kesimpulan

Penerapan Metode pembelajaran Baca-Tulis Al-Qur'an di Madrasah Ibtidiah Swasta Muhammadiyah 3 Al Furqan Banjarmasin dengan menggunakan metode Iqro, melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Persiapan Pelaksanaan sebelum dimulainya proses belajar mengajar adalah Ath Thoriqoh bil Muhaakah, Ath Thoriqoh bil Musyaafahah, Ath Thariqoh bil Khalaamish Shorih, dan Ath Thoriqoh Bis Sual Limaqoo Shidit Ta'limi, buku prestasi siswa yang dapat menunjang dalam proses belajar mengajar dan dapat menjadikan siswa termotivasi untuk menjadi yang lebih baik dan kitab panduan yang digunakan sebagai pengajaran membaca Al-Qur'an.
2. Kegiatan proses belajar mengajar dengan menggunakan metode klasikal, menggunakan metode individual, menggunakan metode semi klasikal.
3. Penilaian Pembelajaran diperoleh dari tes evaluasi yang dilaksanakan dengan cara lisan dan privat mengaji dengan memberikan langsung tanda di buku prestasi belajar siswa.

Referensi

- Al-Hafidh, Masrap Suhaemi, *Terjemah Riyadhus Sholihin*, Surabaya:Mahkota, 1986.
- Asy-Syafi'I, *Tafsir Qur'an Mushaf; Metode Rasm dan Dabt Beserta Terjemah*, Jakarta: Darsyafii, 2019.
- Budiyanto, *Prinsip-prinsip Metodologi Buku Iqro*, Yogyakarta, Team Tadarus AMM, 1995.
- Darajat, Zakiyah, dkk, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Djohar, *Pendidikan Strategik Alternatif Untuk Pendidikan Masa Depan*, Yogyakarta: Lesfi, 2003.
- Mansur, M., dkk, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadits*, Yogyakarta: Teras Press, 2007.
- Mudjiono, Hasibuan JJ, *Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Karya, 1986.
- Nata, Abuddin, *Al-qur'an dan Hadits (dirasah Islamiyah I)*, Jakarta: Rajawali Pers 1993.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Study Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sei, H. Dt. Tombak Alam, *Metode Membaca Menulis Al-Qur'an 5X Pandai*, Jakarta: Rineka Cipta1992.
- Supardi, *Perbandingan Metode Membaca Al-Qur'an Bagi Para Pelajar Pemula di TKA/TPA kelurahan Bareng Malang*, Mataram: Lemlit STAIN Mataram, 2004.
- Sutiah, *Buku Ajar Teori Belajar dan Pembelajaran*, Malang: UIN Malang Pers 2003.
- Ulum, M. Samsul, *Menangkap Cahaya Al-Qur'an*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Beserta Penjelasannya, Bandung:Fokus media, 2003